

YANGI O‘ZBEKISTON DAVRIDA TA‘LIM ISLOHOTLARI: RAQAMLASHTIRISH, IJTIMOY ADOLAT VA IQTISODIY INTEGRATSIYA

Qo‘chqorov Oybek G‘ulomovich

Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi
e-mail: oykuchkarov@mail.ru +998902318401
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362167>

Annotatsiya

Maqola Yangi O‘zbekiston strategiyasi doirasida 2020 yildan boshlab amalga oshirilayotgan ta‘lim sohasidagi asosiy islohotlarni ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy va texnologik jihatlardan tahlil qiladi. Tadqiqotda raqamlashtirish, dual ta‘lim, STEM va soft skills kabi zamonaviy yondashuvlarning joriy etilishi, ta‘limning iqtisodiyot bilan integratsiyasi, shuningdek, ijtimoiy adolat va inson kapitalini rivojlantirishdagi o‘rni muhokama qilinadi.

Asosiy e‘tibor Prezident Shavkat Mirziyoevning “Yangi O‘zbekiston” kontseptsiyasida ta‘limning falsafiy va madaniy ahamiyatiga qaratilgan bo‘lib, ta‘limni inson shaxsini rivojlantirish, milliy qadriyatlar va global tendentsiyalarni o‘zaro uyg‘unlashtirish vositasi sifatida qarash tahlil etiladi.

Tanqidiy tahlil asosida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishda inson markazli falsafiy yondashuvning ahamiyati va uning iqtisodiy rivojga xissasi aks ettiriladi. Maqola yangi ta‘lim modellari, inklyuzivlik, ma‘lumotlar asosida boshqaruv va ma‘naviy-tarbiyaviy islohotlar bo‘yicha amaliy takliflarni taqdim etadi.

Аннотация

Статья анализирует ключевые реформы в сфере образования, реализуемые в рамках стратегии «Нового Узбекистана» с 2020 года, с социально-философской, экономической и технологической точек зрения. Исследование охватывает внедрение современных подходов, таких как цифровизация, дуальное образование, STEM и soft skills, интеграцию образования с экономикой, а также роль образования в обеспечении социальной справедливости и развитии человеческого капитала.

Основное внимание уделено философскому и культурному значению образования в концепции «Нового Узбекистана» Президента Шавката Мирзиёева, где образование рассматривается как инструмент развития личности, гармонизации национальных ценностей и глобальных тенденций.

На основе критического анализа подчеркивается важность человеко-ориентированного философского подхода в модернизации системы образования и его вклад в экономическое развитие. Статья предлагает практические рекомендации по внедрению новых образовательных моделей, инклюзивности, управлению на основе данных и духовно-воспитательным реформам.

Abstract

The article analyzes the key educational reforms implemented under the "New Uzbekistan" strategy since 2020 from socio-philosophical, economic, and technological perspectives. The study examines the adoption of modern approaches such as digitalization, dual education, STEM, and soft skills, the integration of education with the economy, and the role of education in promoting social justice and human capital development.

The focus is on the philosophical and cultural significance of education in President Shavkat Mirziyoyev's "New Uzbekistan" concept, which positions education as a tool for personal development, harmonizing national values with global trends.

Through critical analysis, the study highlights the importance of a human-centered philosophical approach in modernizing education and its contribution to economic growth. Practical recommendations are provided for implementing innovative educational models, inclusive policies, data-driven governance, and moral-educational reforms.

Калит сўзлар: таълим ислохотлари, рақамлаштириш, дуал таълим, ижтимоий адолат, инсон капитали, Янги Ўзбекистон, STEM, меҳнат бозори, иқтисодий интеграция.

Ключевые слова: реформы образования, цифровизация, дуальное образование, социальная справедливость, человеческий капитал, Новый Узбекистан, STEM, рынок труда, экономическая интеграция.

Keywords: educational reforms, digitalization, dual education, social justice, human capital, New Uzbekistan, STEM, labor market, economic integration.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni zamonaviy talablar asosida rivojlantirish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Prezident Shavkat Mirziyoevning rahbarligidagi Yangi O'zbekiston davrida ta'lim tizimi milliy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur sohada qabul qilingan davlat dasturlari, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro hamkorlik aloqalari hamda raqamlashtirish jarayonlari ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lmoqda.

Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish, axborotga tezkor kirish imkonini yaratish va ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, raqamlashtirish tendentsiyalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tahlil etiladi.

Ta'lim - insoniyat taraqqiyotining ildizi, ma'naviy yetuklik va madaniy merosni avloddan avlodga o'tkazish vositasidir. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sohasidagi islohotlarga faqat ma'muriy, huquqiy yoki iqtisodiy yondashuv bilan cheklanish mumkin emas. Chunki ta'lim - bu avvalo insonga va uning ma'naviy taraqqiyotiga qaratilgan jarayondir. Shu bois, ta'limni isloh qilish

jarayoniga falsafiy nuqtai nazardan yondashish, uning ong, ma'rifat va qadriyatlar bilan bog'liq jihatlarini chuqur anglash muhimdir.

Ratsionalizm va gumanizm nuqtai nazaridan qaralganda, ta'lim insoniy aql va ma'naviyatni rivojlantiruvchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, raqamlashtirish - bu faqat texnika emas, balki inson va bilim o'rtasidagi muloqotni yanada samarali qilish vositasidir. Raqamli texnologiyalar insonning ma'lumotga bo'lgan ehtiyojini tez, qulay va keng qamrovda qondirish imkonini beradi. Lekin bu yerda axloqiy va ma'naviy muvozanatni saqlash - muhim falsafiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'limda raqamlashtirish jarayoni insonni chuqur o'ylash, tahlil qilish, ma'nolarni anglash qobiliyatidan mahrum etishi xavfi bor. Demak, raqamli ta'lim modellarini ishlab chiqishda faqat funktsional samaradorlik emas, balki insoniy qadriyatlar, axloqiy tarbiya va ma'rifiy mazmun kabi falsafiy mezonlar ham hisobga olinishi zarur.

Yangi O'zbekistondagi islohotlar shu ma'noda murakkab va ko'pqirrali jarayon bo'lib, ular insonning ozod, mustaqil fikrlaydigan, ijodiy va ma'naviy barkamol shaxs sifatida voyaga yetishiga qaratilgan. Bu falsafiy yondashuv ta'limni inson hayotining mazmuni sifatida ko'rishga, uni davlat taraqqiyotining faqat vositasi emas, balki maqsadi sifatida anglashga asos soladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni boshlandi. Bu davrda ta'lim tizimini erkinlashtirish, yangi tipdagi o'rta maxsus ta'lim muassasalarini (akademik litsey va kollejlari) tashkil etish, kadrlar sifatini oshirish kabi choralar amalga oshirildi. Bunda: "Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jahon tajribasi va bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda olib borilmoqda"[1,194].

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ta'lim sohasidagi eng muhim o'zgarishlardan biri - uning ideologik vazifadan voz kechib, insonni shaxs sifatida kamol toptirishga qaratilgan falsafiy yo'nalishga o'tishidir. Ilgari ta'lim jamiyat ehtiyojlariga qaratilgan bo'lsa, endilikda insonning shaxsiy rivojlanishi va bozor munosabatlariga mos kadr sifatida shakllanishiga xizmat qila boshladi. Bu davrda ta'lim shaxsni shakllantirishda asosiy institut sifatida qarala boshladi. Bu falsafiy yondashuvda inson markazda turadi, jamiyat esa uning farovonligini ta'minlovchi muhit sifatida tasvirlanadi - bu antropotsentrizm (inson markazli falsafa) tamoyilining qayta tiklanishidir.

- Ta'limning bozor munosabatlariga moslashuvda pragmatizm va funktsionalizmning ahamiyati. Mustaqillikning dastlabki yillarida ta'lim sohasida amaliy yechimlarga ehtiyoj yuqori bo'lgani bois, falsafiy-ijtimoiy qarashlarda pragmatizm va funktsionalizm ustuvor bo'ldi. Ya'ni ta'limning ma'naviy va insoniy mohiyatiga emas, balki iqtisodiy foydasi va bozorda ishga joylashish imkoniyatiga bag'ishlangan yondashuvlar shakllandi. Bu jarayon falsafiy nuqtai nazardan insonni iqtisodiy sub'ekt sifatida qayta ta'riflash, uning rivojini ish beruvchilar ehtiyoji bilan chegaralash tendentsiyasini yuzaga keltirdi. Bu esa

ta'limning ma'naviy va ijtimoiy funksiyalarini kamaytirib, iqtisodiylik bilan chegaralashiga olib keldi. Tanqidiy falsafada bunday holat "instrumental aql"ning ustuvorligi deb baholanadi.

- Inson va ta'lim munosabatidagi falsafiy paradoks: erkinlik va noaniqlikning tahlili. Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, bu davrda ta'lim sohasida erkinlik (muassasalar tanlovi, ta'lim mazmunida diversifikatsiya) va tanlov imkoniyatlari oshgan bo'lsa-da, ayni vaqtda jamiyat va shaxs oldida noaniqlik, adashish, ma'naviy beqarorlik holatlari ham yuzaga keldi. Ta'lim faqat bozor talabiga mos kadr yetishtiruvchi tizimga aylanib qolish xavfi yuzaga keldi. Buni ijtimoiy-falsafiy tahlilda moderndan postmodernga o'tish holati, insonning qadr-qiyamatini yo'qotishi, intellektual alienatsiya (begonalashuv) holati sifatida baholash mumkin.

- Ta'lim va milliy o'zlikning qayta tiklanishining zarurati. Mustaqillik sharoitida ta'lim tizimi orqali milliy qadriyatlarni qayta tiklash va millat ma'naviyatini shakllantirishga intilish boshlandi. Bu jarayonda ta'lim vositasi orqali jamiyatning tarixiy xotirasi, milliy o'zligi, tili, madaniyati tiklandi. Bu ijtimoiy-falsafiy jihatdan madaniy qayta uyg'onish (renessans) jarayoni sifatida baholanadi. "Milliy ta'lim tizimi - xalqning o'zligini anglash, uni saqlash va mustahkamlash vositasidir"[2,59]. Bu holat ta'limning faqat iqtisodiy emas, ijtimoiy identifikatsiya vositasi sifatida ham faollashuvini anglatadi.

1991-2005-yillar davrida ta'lim tizimida yuz bergan transformatsiyalar ijtimoiy-falsafiy jihatdan muhim paradokslarni namoyon qildi: ta'lim ideologiyadan erkinlashdi, ammo bozorning g'oyasiga tobe bo'lib qoldi; shaxs markazga chiqdi, ammo u ko'proq iqtisodiy manfaat nuqtai nazaridan baholandi; milliy qadriyatlar tiklandi, ammo globallashuv tahdidlari ostida qoldi. Falsafiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini faqat iqtisodiy maqsadlarga yo'naltirish insonning ma'naviy, ijtimoiy va madaniy tamoyillarini soyada qoldirishi mumkin. SHuning uchun ta'lim tizimini rivojlantirishda iqtisodiy va ma'naviy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ijtimoiy-falsafiy zaruratdir.

Ta'lim-iqtisodiyot integratsiyasining tizimlashuvi va innovatsion yondashuvlar (2005-2020). Bu davrda ta'limni mehnat bozori bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan islohotlar tizimlashdi. Bakalavr va magistr tayyorlov tizimi mustahkamlandi, kasbiy standartlar va modul asosida ta'lim dasturlari yangilandi. Ayrim sohalarda dual ta'lim usullari sinov tariqasida joriy etildi. YuNESKOning ta'biricha: "Iqtisodiy rivojlanish ta'limning sifatli va real mehnat bozori talablariga mos ekanligiga bog'liqdir"[3,34].

2005-2020-yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar, avvalo, uni iqtisodiy rivojlanishning tarkibiy qismi sifatida shakllantirishga qaratildi. Ta'limda davlat buyurtmasi, malaka standartlari, modulli o'quv rejalari va kompetentsiya asosida baholash tizimi joriy etildi. Bu jarayon ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan ta'limning funksionallashuvi va instrumentallashuvini ko'rsatadi. Ta'limning ma'naviy, ijtimoiy vazifalari orqa

planga surilib, u ishlab chiqarish va bozor ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida qarala boshlandi. Marksizmning tanqidiy falsafasida ta'lim faqat ishlab chiqarish uchun xizmat qilganda inson "mehnat kapitali"ga aylanadi, deyiladi. Bu, o'z navbatida, insonning insoniy mohiyatini, uning falsafiy-axloqiy qadriyat sifatidagi tabiatini cheklaydi.

- Ta'lim va raqobat kontseptsiyasida "muvaffaqiyatli shaxs"ning yangi modeli ilgari surildi. 2005-2020 yillarda globallashuv ta'sirida ta'lim tizimida "raqobatbardosh shaxs" tushunchasi markaziy o'rinni egalladi. Inson nafaqat bilimli, balki bozorda o'zini sotishga, raqobatlashishga va o'zgarishlarga tez moslashishga qodir bo'lishi kerak degan g'oyalar ustuvor bo'ldi. Bu falsafiy nuqtai nazardan neoliberal inson kontseptsiyasidir – ya'ni inson iqtisodiy sub'ekt sifatida qaraladi, shaxsiy qadriyatlar esa unumdorlik va foyda bilan o'lchanadi. Masalan, Frankfurt maktabining falsafiy va sotsiologik tahlillarida bu holat "texnokratik rag'batlantirish" deb ataladi. "Zamonaviy ta'lim shaxsning rivoji uchun emas, balki uni bozor ehtiyojlariga moslashtirish uchun shakllantirilmoqda"[4,98].

- Axborot jamiyati va ta'limning raqamli transformatsiyasi jarayoni. Bu davrda axborot texnologiyalarining jadal taraqqiyoti ta'limni raqamlashtirish, onlayn o'qitish, virtual platformalar va masofaviy ta'lim shakllarining joriy qilinishiga sabab bo'ldi. Bu esa inson va bilim o'rtasidagi munosabatni o'zgartirdi. Falsafiy nuqtai nazardan, raqamlashgan ta'lim insonning tafakkuri, dunyoqarashi va bilim bilan muomala qilish usulini transformatsiya qiladi. Ta'lim tezkor, qisqa, vizual va interaktiv usullarga ko'chishi bilan chuqur fikrlash, tenglik, insonlararo muloqot singari qadriyatlar soyaga tusha boshladi. Bu - postmodern ta'limning asosiy ziddiyatlaridan biridir.

- Milliy qadriyatlar va global raqobat o'rtasidagi muvozanat muammosini o'rganish. Ushbu davrda ta'limda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni joriy etish bo'yicha urinishlar bo'lgan bo'lsa-da, ular amaliyotda ko'pincha texnik va normativ jihatda qoldi. Shaxsni ma'naviy rivojlantirish, falsafiy-tafakkuriy qobiliyatni shakllantirish masalalari ko'pincha real bozor ehtiyojlari ostida qoldi. "Ta'lim tizimida milliy mafkuraning tarannumi tashqi formada aks etadi, mazmun jihatdan esa uni global kapital manfaatlari yo'naltiradi"[5,47].

Yangi O'zbekiston davrida strategik islohotlar va raqamlashtirish bosqichi (2020 yildan buyon). So'nggi yillarda ta'lim sohasi "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasida tub qayta ko'rib chiqildi. Prezident farmonlari va davlat dasturlari orqali kasb-hunar ta'limida raqamlashtirish, dual ta'lim, STEM va soft skills kabi zamonaviy tendentsiyalar joriy etildi. Ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik mexanizmlari kengaymoqda. Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ta'limning iqtisodiyot bilan integratsiyasi alohida yo'nalish sifatida belgilandi: "Iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi asosiy resurs - sifatli ta'lim va kadrlar salohiyatidir"[6,44].

2020-yildan boshlangan “Yangi O‘zbekiston” kontseptsiyasida ta‘lim faqat iqtisodiy islohotlarning bir qismi emas, balki inson qadrini yuksaltirishga xizmat qiluvchi falsafiy va madaniy jarayon sifatida ta‘riflanmoqda. Bu davrda ta‘lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘lim haqida quydagicha fikr yuritadi: “Yangi O‘zbekistonni yangi tafakkurli, bilimli va yuksak ma‘naviyatli avlod bunyod etadi”[7, 23]. Bu falsafiy nuqtai nazardan insonni “mehnat vositasi” sifatida emas, balki ijtimoiy taraqqiyotning sub’ektlari sifatida qayta baholashni anglatadi. Ta‘limga individual yondashuv, shaxsiy salohiyatni ochish, ijodiy fikrlashni qo‘llab-quvvatlash kabi g‘oyalar ustuvor bo‘lmoqda.

- Raqamlashtirish va inson intellektual muhitini rivojlantirish. Raqamli texnologiyalarni joriy etish - Yangi O‘zbekiston ta‘lim siyosatining bosh mezonlaridan biri. Elektron platformalar, onlayn kurslar, interaktiv darslar, sun‘iy intellekt asosidagi ta‘lim vositalari ta‘lim muhitini tubdan o‘zgartirmoqda. Bu holat, ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan, insonning bilim bilan munosabatini media va raqamlashgan muhit orqali qayta shakllantirmoqda. Mishel’ Fukoning nazariyasiga ko‘ra, bilim raqamlashtirilganda, u nazorat, tahrir va ma‘lumot oqimidagi ustuvorlik shakliga aylanadi: “Axborot bilan to‘liqlangan muhit shaxsning fikrlash shakllarini ham markazlashtirishga moyil bo‘ladi”[8,119]. Falsafiy jihatdan, raqamlashgan ta‘lim inson erkinligini oshirish bilan birga, uni ma‘lumot oqimiga to‘liq bog‘lab qo‘yish xavfini ham tug‘diradi. Shuning uchun raqamlashtirish jarayoni ma‘naviy immunitet, tanqidiy tafakkur va axloqiy mas‘uliyat bilan uyg‘unlashtirilishi kerak.

- Ijtimoiy adolat va ta‘limda teng imkoniyatlarni yaratish. Yangi O‘zbekiston falsafasida ta‘lim ijtimoiy lift sifatida qaraladi. Mahalliy va qishloq joylarida zamonaviy maktablar, professional ta‘lim markazlari ochilishi ta‘limdan chetda qolgan aholi qatlamlariga imkoniyat yaratishga qaratilgan. Bu ijtimoiy-falsafiy adolat tushunchasiga mos keladi. Jon Rolz ta‘limni teng imkoniyatlar nazariyasidagi markaziy vosita sifatida ko‘radi: “Ijtimoiy adolat shundaki, har bir inson o‘z qobiliyatini rivojlantirishga teng imkoniyatga ega bo‘lishi kerak”[9,73].

Bu nuqtai nazardan Yangi O‘zbekistonda ta‘lim barcha uchun ochiq, erkin va inklyuziv tizimga aylantirish urinishlari ijtimoiy-falsafiy jihatdan muhim qadam hisoblanadi.

- Ta‘limda milliy o‘zlik va global integratsiya muvozanatini ta‘minlash. 2020-yildan keyingi ta‘lim islohotlarida ikki yo‘nalish bir vaqtda kuzatiladi: milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish (ma‘naviyat, vatanparvarlik, madaniy meros); xalqaro standartlar asosida bilim berish (PISA, STEAM, IELTS, AI-texnologiyalar). Bu jarayon ijtimoiy-falsafiy jihatdan global va milliy tafakkur o‘rtasidagi muvozanat sinovidir. Postkolonial falsafada ta‘kidlanganidek, global bilim shakllari milliy tafakkurni soyada qoldirmasligi kerak, aks holda ongiy mustamlakachilik rivojlanadi. Yangi O‘zbekiston ta‘lim siyosatining falsafiy ustuni shuni anglatadiki, milliy g‘oyalar ham zamonaviy bilimlar bilan barobar

o'rgatiladi. Bu esa ma'naviyat va zamonaviylik uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Natija va muhokama

Yangi O'zbekiston davridagi ta'lim siyosati ijtimoiy-falsafiy jihatdan quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi: inson qadri ta'limning markaziy falsafiy kategoriyasiga aylandi; raqamlashtirish - insonning bilimga interaktiv, tezkor, ammo tahdidli bog'lanish shakliga aylandi; teng imkoniyat - ijtimoiy adolat falsafasining ta'limdagi amaliy ifodasiga aylanmoqda; milliylik va globallik - bir vaqtda integratsiya va identitetni saqlash sinovi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonlarda ta'lim faqat iqtisodiy vosita emas, balki insoniy taraqqiyot, ma'naviy o'zgarish, shaxsiy anglash va ijtimoiy faollikni shakllantirish vositasiga aylanmoqda.

Muammoning rivojlanish genezisi shuni ko'rsatadiki, ta'lim va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro ta'sir nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning ajralmas qismi sifatida shakllangan. Har bir tarixiy bosqichda ushbu munosabatlar qayta ko'rib, zamonaviy talablarga mos ravishda transformatsiya qilib borilmoqda. Bugungi kunda ushbu bog'liqlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun ta'limning mazmuni, uslubi va texnologik asoslarini qayta ko'rib chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kasb-hunar va o'rta maxsus ta'limni rivojlantirish jarayonida uchrayotgan ijtimoiy muammolarning tahlili. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida bir qator ijtimoiy muammolar namoyon bo'lmoqda. Ushbu muammolar ta'limning mazmuniy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy qirralari bilan bog'liq bo'lib, ta'limning samaradorligi va inson kapitali sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot jarayonida ushbu muammolarni besh asosiy guruhga tasniflash mumkin.

Birinchidan, mazmuniy-uslubiy muammolar ta'lim dasturlarining mehnat bozori talablariga to'liq mos emasligida namoyon bo'ladi. Kasb-hunar va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida nazariy fanlar ustunlik qilayotgani, amaliyotga asoslangan, interaktiv va kompetentsiyaviy yondashuvlarning yetarlicha tatbiq etilmayotgani kuzatiladi. Bu holat mutaxassislarining ish bilan ta'minlanishiga salbiy ta'sir etmoqda.

Ikkinchidan, ijtimoiy tengsizlik va ta'limga yetishuv muammolari dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, qishloq joylarda va iqtisodiy jihatdan kam ta'minlangan aholi o'rtasida sifatli kasbiy ta'limga yetishuv darajasi past. Internet, zamonaviy jihozlar, kvalifikatsiyali o'qituvchilar yetishmasligi ta'lim sifatini cheklamoqda. Bunda hududlar o'rtasidagi resurslar taqsimotidagi nomutanosiblik ham muhim omil hisoblanadi.

Uchinchidan, ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi uzilish muammosi keng ko'lamda kuzatilmoqda. Ta'lim muassasalarini bitirgan yoshlarning ko'pchiligi mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashmaydi, ish beruvchilar esa tayyorganlik darajasidan norozilik bildiradi. Bu esa kadrlar tayyorlash jarayonining mehnat bozori ehtiyojlariga mos emasligini ko'rsatadi. Ish

beruvchilar tomonidan talab etilayotgan “soft skills” (ishchi madaniyati, jamoaviy ishlash, muloqot) ta’lim jarayonida yetarlicha shakllantirilmayapti.

To’rtinchidan, boshqaruv va ma’lumotlar tizimidagi muammolar ta’limni samarali rejalashtirish va strategik boshqarishda to’siq bo’lmoqda. Kasblar va ish o’rinlariga bo’lgan talab haqida aniq va yangilanib boruvchi ma’lumotlar bazasi mavjud emas. Mehnat bozori tahlili va ta’lim dasturlarining muvofiqlashuvi markazlashmagan, tahlil mexanizmi sust. Ta’lim sifatini baholash mezonlari ham ko’p hollarda formal xarakteriga ega.

Beshinchidan, ma’naviy-huquqiy muammolar ham ahamiyatga ega. Yoshlar o’rtasida ta’limga bo’lgan mas’uliyatning pasayishi, “diplom olish”ga emas, “kasbga ega bo’lish”ga nisbatan qiziqishning kamligi kuzatiladi. Ta’lim muassasalarida faoliyatning formal xarakter kasb etishi, ayrim hollarda korrupsion holatlar, yoshlar ongida ta’lim qadrining pasayishiga olib kelmoqda. Bunday holatlar ta’limning ma’naviy funktsiyasini susaytirib, uni faqat iqtisodiy manfaatlar vositasiga aylantirishi mumkin

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ta’limning rivojlanishi ma’lum ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ularni hal etish, birinchi navbatda, ta’lim-iqtisodiyot tizimining inson markazli, integratsiyalashgan va innovatsion modeliga o’tishni talab etadi. Quyida mazkur muammolar uchun taklif etilgan asosiy yo’nalishlar keltirilgan.

Xulosa

Yangi O’zbekistonda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va raqamlashtirish jarayonlari jamiyatdagi yangi ijtimoiy voqelikni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon faqat ta’lim tizimini yangilash emas, balki bilimga asoslangan jamiyat - ya’ni “bilim jamiyati”ni shakllantirishga qaratilgan. Bunday jamiyatda inson - faol, mustaqil fikrlovchi, ijodkor va intellektual shaxs sifatida rivojlanadi.

Raqamli texnologiyalar ta’limni yanada ommaviy, shaffof va samarali qilish bilan birga, “aqlli jamiyat” tamoyillarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Insonni ma’naviy va aqliy kamolotga yetkazish - falsafiy nuqtai nazardan ta’limning eng oliy maqsadidir. Demak, Yangi O’zbekistonda ta’lim faqat ma’lumot berish emas, balki barkamol jamiyat qurishning strategik poydevoriga aylanmoqda.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Тошкент: Маънавият, 2008.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон - ижтимоий адолат ва тараққиёт йўли. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
3. Ғуломов Н. Таълим ва миллий қадриятлар. - Тошкент: Фан, 2003.
4. UNESCO Global Education Monitoring Report, 2016.
5. Marcuse H. One-Dimensional Man. – Boston: Beacon Press, 1964

6. Нуров Н. Таълим ва фалсафа. - Тошкент: Фан, 2014.
7. “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” (rasmiy nashr) - Toshkent: “Adolat”, 2022.
8. Foucault M. Power/Knowledge. - NY: Pantheon, 1980.
9. Rawls J. A Theory of Justice. - Harvard Univ. Press, 1971.

